

Олешко Наталія Петрівна,

кандидат історичних наук,

доцент кафедри українознавства

Харківського національного

автомобільно-дорожнього університету

ТИМЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ – ВИДАТНА ПОСТАТЬ ХАДІ-ХНАДУ: ЖИТТЄВИЙ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ШЛЯХ

Стаття присвячена дослідженню та аналізу життєвого та науково-педагогічного шляху видатного науковця Харківського національного автомобільно-дорожнього університету професора кафедри двигунів внутрішнього згорання Тимченка Ігоря Івановича. Визначено важливу роль його науково-методичної та педагогічної діяльності у розвитку ХАДІ-ХНАДУ та національної науки й освіти.

***Ключові слова.** Тимченко Ігор Іванович, видатний науковець ХАДІ-ХНАДУ, кафедра двигунів внутрішнього згорання, засновник спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання»..*

Постановка проблеми. Під час реалізації кафедрою українознавства проекту щодо видатних науковців ХАДІ-ХНАДУ, постало завдання дослідити персоналії науковців, зокрема їх біографічні дані, науково-педагогічну та громадську діяльність, визначити вклад науковців у розвиток як нашого університету, так і в розвиток національної науки й освіти. У статті вперше проаналізовано та висвітлено життєвий та науково-педагогічний шлях професора кафедри двигунів внутрішнього згорання Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) Тимченка Ігоря Івановича, що ґрунтується в основному на архівних даних з особистої справи вченого. Деякі факти про науковця зустрічаються у брошурі,

присвяченій 50-річчю кафедри двигунів внутрішнього згорання [1].

Метою статті є дослідження й опис біографії та науково-педагогічного шляху професора кафедри двигунів внутрішнього згорання Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Тимченка Ігоря Івановича.

Виклад основного матеріалу. Ігор Іванович Тимченко народився 16 грудня 1935 р. у Солов-Хуторі, Старченківського району Київської області у родині службовців. Тато Ігоря Івановича був директором Миронівської селекційної станції, членом КПРС ще з 1921 р., що було звичайним явищем для радянської системи, коли посадовці обов'язково мали бути членами комуністичної партії. Мама – агрономом .

На початку німецько-радянської війни тато Ігоря Івановича почав воювати у лавах радянської армії. Він же з мамою та сестрою евакуювалися до Тамбовської області на Мортанську селекційну станцію, де мама Ігоря Івановича всю війну працювала старшим агрономом. Ігор Іванович почав там навчатися у школі.

Після звільнення України від фашистських загарбників вони повернулись до свого рідного краю. Після звільнення тата з лав радянської армії вся родина у 1946 р. переїхала до Харкова. Тато Ігоря Івановича працював заступником директора Харківської селекційної станції, пізніше до самого виходу на пенсію – керівником обласного управління «Сортсімовоч», а мама – агрономом [2, арк. 4].

Після переїзду Ігор Іванович з 1946 р. до 1953 р. навчався в 112 середній школі. Після її закінчення вступив на енергомашинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна (зараз Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»), де навчався за спеціальністю «Автомобілі внутрішнього згорання» і 21 червня 1958 р. отримав диплом інженера-механіка. Після закінчення інституту був направлений на Харківський транспортний завод імені Малишева, де спочатку працював з червня 1958 р. до квітня 1959 р. наладчиком, а з квітня 1959 р. до

вересня 1961 р. – інженером-дослідником [2, арк. 3–4].

Наступний етап життя Тимченка Ігоря Івановича пов'язаний із працею у Харківському політехнічному університеті (ХПІ), де він починає працювати з жовтня 1961 р. старшим інженером на кафедрі «Двигунів внутрішнього згоряння». Із липня 1963 р. стає провідним інженером базової лабораторії тракторних і комбайнових двигунів цієї кафедри [2, арк. 5].

Також у 1962 р. Ігор Іванович створив родину з Валентиною Григорівною (на 1978 р. вона була кандидатом медичних наук, молодшим науковим співробітником Інституту кріогенної біології та медицини АН УРСР) і вже 1963 р. у них народився синочок Олексій [Там само].

Наукова віха його життя та діяльності почалась із початку 1966 р. зі вступу до аспірантури ХПІ, яку закінчив у грудні 1968 р. За розподілом був зарахований із 30 грудня асистентом до Харківського автомобільно-дорожнього інституту (ХАДІ) на кафедру двигунів внутрішнього згоряння. За рішенням Ради ХПІ від 19 березня 1971 р. Тимченку Ігорю Івановичу було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук (протокол № ТМ-1) [2, арк. 8]. Так починається науковий та викладацький шлях Ігоря Івановича у ХАДІ. Протягом лютого-червня 1971 р. він пройшов підвищення кваліфікації за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння» у Московському автомобільно-дорожньому інституті. Із березня 1972 р. до початку 1973 р. Ігор Іванович працював виконуючим обов'язки доцента, а потім з 1973 до 1976 р. на посаді доцента кафедри двигунів внутрішнього згоряння. Рішенням Вищої Атестаційної Комісії від 5 квітня 1974 р. (протокол № 19/п) йому було затверджено звання доцента кафедри двигунів внутрішнього згоряння [2, арк. 9]. Його наукова та педагогічна діяльність була високо оцінена, внаслідок чого 1976 р. був обраний на посаду завідувача кафедри.

Оскільки за радянські часи провідною була комуністична ідеологія і було важливим членство в комуністичній партії, то у 1974 р. Тимченко Ігор Іванович став членом КПРС, що в подальшому сприяло його діяльності на адміністративних посадах інституту.

1976 р. родина Ігоря Івановича поповнилася ще одним сином Дмитриком.

Одночасно з викладацькою діяльністю з вересня 1974 р. до вересня 1976 р. Ігор Іванович обіймав посаду заступника декана автомобільного факультету ХАДІ, а з вересня 1976 р. до грудня 1976 р. – декана автомобільного факультету. За час своєї роботи у ХАДІ, характеризувався як кваліфікований, вимогливий викладач і вмілим вихователем студентів. Протягом цього часу Ігор Іванович набув досвіду адміністративної роботи та успішного керівника діяльністю факультету. Проводив навчально-методичну та наукову роботу. Під час його завідування кафедрою ДВЗ проводила дослідження щодо застосування водню в автомобільних двигунах. Це дозволило підвищити експлуатаційну економічність двигунів на 18 % та одночасно зменшити викиди у повітря шкідливих елементів [1, с. 7].

У листопаді 1978 р. його обирають на посаду проректора з навчальної роботи ХАДІ (приказ № 211/3 від 5 листопада 1978 р.) [2, арк. 14]. Через велике навантаження на посаді проректора, Ігор Іванович звільняється з посади завідувача кафедри двигунів внутрішнього згоряння з 3 травня 1980 р. Він продовжив працювати проректором і з 15 до 24 березня 1983 р. підвищив свою кваліфікацію у Москві на семінарі проректорів із проблем вищої освіти, а також за кордоном в Угорщині цього ж року.

За успіхи у підготовці фахівців для народного господарства країни та у зв'язку з 50-річчям із дня народження у грудні 1985 р. Ігоря Івановича було нагороджено Почесною грамотою та оголошено подяку [2, арк. 21, 22].

За час перебування на посаді проректора він все більше набував досвіду успішного організатора, керівника колективу, який забезпечував успішне рішення задач з удосконалення навчального процесу в інституті. Активно здійснював наукову роботу, оскільки був керівником низки госпдоговірних тем кафедри ДВЗ, розробником комплексної наукової програми Мінвузу УРСР із проблеми створення та удосконалення автотракторних двигунів, що існують, членом бюро комплексної програми Міністерства вищих навчальних закладів

УРСР з двигунів внутрішнього згоряння, заступником голови спеціалізованої Ради із захисту комплексних дисертацій, керівником сектора розвитку науки підприємств тракторного та сільськогосподарського машинобудування при ДК Компартії України. На цей час Ігор Іванович був автором понад 50 наукових праць, членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій, мав 3 авторські свідоцтва.

На прохання Ігоря Івановича, у зв'язку зі станом здоров'я, керівництво інституту дало згоду на звільнення його з посади проректора з навчальної роботи. За заявою Тимченка Ігоря Івановича із 17 листопада 1986 р. було призначено завідувачем кафедри двигунів внутрішнього згоряння. При обговоренні його кандидатури на кафедрі ДВЗ було наголошено, що Ігор Іванович практично не переривав зв'язку із кафедрою, його лекції вирізнялися високим науково-методичним рівнем, брав участь у науковій та методичній роботі кафедри, під його керівництвом працювало три аспіранти [2, арк. 35]. У січні 1987 р. Ігоря Івановича звільнили з посади проректора з навчальної роботи.

За його успіхи у науковій, викладацькій, адміністративній діяльності ректорат університету та партійний комітет інституту надав клопотання до Міністерства освіти УРСР щодо присвоєння Ігорю Івановичу почесного звання УРСР заслуженого працівника вищої школи.

Рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти від 25 жовтня 1990 р. № 508/п Ігорю Івановичу було присуджено звання професора.

У лютому 1991 р. Ігор Іванович запропонував розглянути питання на Раді інституту щодо надання йому творчої відпустки для завершення підготовки, редагування і надання до видавництва підручника «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності 15.05 «Автомобілі та автомобільне господарство». За рішенням Ради йому було надано творчу відпустку на два місяці з 4 березня до 4 травня 1991 р. зі збереженням заробітної плати [2, арк. 27–29].

У лютому 1993 р. Ігоря Івановича обирають завідувачем кафедри ДВЗ на наступний п'ятирічний строк. Поряд із тим, у період із 10 січня до 31 грудня

1994 р. він працював за сумісництвом (0,5 ставки) на посаді провідного наукового співробітника за бюджетною темою № 16-53-92 [2, арк. 51]. 90-ті роки ХХ ст. були дуже складними для нашої країни, що тільки стала незалежною. Це виявлялося й у фінансовій сфері, що вплинуло на зменшення заробітної платні. За відсутності фінансування Ігор Іванович, як і інші викладачі, втратив 30% надбавки за свою діяльність з березня 1994 р. і з 22 березня до 30 червня проводив додаткові заняття зі студентами-договірниками. Ці заняття оплачувалися за рахунок коштів науково-технічного і соціального розвитку [2, арк. 52–53]. Невдовзі, надбавку поновили [2, арк. 55]. Ігор Іванович продовжив працювати на посаді завідувача кафедри ДВЗ за контрактом з 1 квітня 1994 р. до 1 квітня 1999 р. [2, арк. 61]. Із 1 лютого 1995 р. Ігорю Івановичу за особливі досягнення у праці надали надбавку 20% [2, арк. 58]. Також з 1 квітня до 30 червня він проводив заняття зі студентами-договірниками [2, арк. 74] та з 1 до 30 червня 1995 р. – заняття з іноземними студентами [2, арк. 59]. Поряд із тим, за якісне виконання своїх обов'язків щодо виконання пріоритетних позицій у переліку контракту, йому було встановлено 119% надбавки до посадового окладу [2, арк. 69], що на той час було досить доречним. За якісне виконання своїх обов'язків щодо виконання пріоритетних позицій у переліку контракту на 1995–1996 н.р. йому було встановлено 177 % надбавки до посадового окладу [2, арк. 77]. На наступні 5 років з 1 квітня 1999 р. до 1 квітня 2004 р. Ігорю Івановичу продовжено контракт на посаді завідувача кафедри ДВЗ [2, арк. 82].

Додатково Ігор Іванович працював під час відпусток: протягом серпня 1995 р. і 2000 р. на повній ставці провідного наукового співробітника [2, арк. 73, 92], протягом липня-серпня 1999 р. на повній ставці старшого наукового співробітника [2, арк. 85, 87].

У вересні 2000 р. Тимченко Ігор Іванович вийшов на наукову пенсію [2, арк. 96], але продовжував працювати на посаді завідувача кафедри (продовження контракту до 17 листопада 2005 р. [2, арк. 101]) та керувати науковою роботою аспіранта з Індії Віджая Кумара [2, арк. 90, 94]. Проте,

17 лютого 2003 р. він звільнився з посади завідувача кафедри і продовжив працювати професором кафедри ДВЗ [2, арк. 127]. За сумісництвом працював на посаді старшого наукового співробітника (з 9 січня до 31 грудня 2001 р. [2, арк. 129]), викладачем факультету довузівської підготовки (з 1 вересня 2008 р. до 30 червня 2009 р.) для проведення індивідуальних консультацій на умовах погодинної оплати [2, арк. 144].

Наукова і викладацька діяльність Тимченка Ігоря Івановича була високо оцінена на державному рівні. Указом Президента України від 1 грудня 2008 р. № 1121/2008 йому було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за комплекс підручників «Двигуни внутрішнього згорання» [2, арк. 149].

Поряд з науково-педагогічною діяльністю активну участь Ігор Іванович брав у громадській діяльності. Був членом редколегії інститутської газети «Автодорожник», членом робочої групи комісії з боротьби за інститут високої ефективності праці, високої культури та взірцевого громадського порядку, членом редколегії збірника «Двигуни внутрішнього згорання».

Через проблеми зі здоров'ям Ігор Іванович перевівся на пів ставки з 8 листопада 2010 р. і продовжив працювати на тій же посаді [2, арк. 161] до самої смерті. 30 січня 2012 р. Тимченко Ігор Іванович пішов із життя [2, арк. 165].

Отже, Тимченко Ігор Іванович присвятив ХАДІ-ХНАДУ 43 роки своєї діяльності. Пройшов свій шлях на кафедрі двигунів внутрішнього згорання від асистента до професора і завідувача кафедри. За успіхи у роботі Тимченко Ігор Іванович був нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1981 р.), нагрудним знаком Мінвузу СРСР «За відмінні успіхи у вищій освіті», знаком «Ветеран праці», грамотами Мінвузів СРСР та УРСР, Харківського обласного комітету КП України, знаками «Переможець соцзмагання» та «Переможець в 9-й і 10-й п'ятирічках», тричі нагороджений значком «Переможець соціалістичного змагання» [2, арк. 38] та почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох ступенів [1, с. 3].

Він підготував 11 кандидатів наук, за часи свого завідування кафедрою

(1987-2003 рр.) започаткував нову спеціальність – «Двигуни внутрішнього згоряння». Поряд із тим, був автором 6-ти навчальних посібників із грифом МОН, понад 150-ти наукових і методичних праць [2, арк. 109]. Також, мав 15 авторських свідоцтв та патентів [2, арк. 110]. Його методична робота двічі оцінювалась преміями МОН.

Висновки. Тимченко Ігор Іванович був однією з видатних постатей ХАДІ-ХНАДУ. Майже весь свій науково-педагогічний шлях від асистента до професора і завідувача присвятив кафедрі двигунів внутрішнього згоряння. Науковець був засновником нової спеціальності – «Двигуни внутрішнього згоряння». Його наукова та педагогічна діяльність була високо оцінена державними нагородами і преміями, а результати плідних досліджень вилилися в отримання 15 авторських свідоцтв та патентів, що мали важливе значення в автомобілебудуванні. Науково-методичний доробок Ігоря Івановича охоплює

Джерела і література:

1. Кафедрі двигунів внутрішнього згоряння 50: історія і сьогодення. Харків: ХНАДУ. 2017. 12 с.
2. Тимченко Ігор Іванович. Справа № 2123. Архів ХНАДУ.

Oleshko Nataliia Petrivna

Tymchenko Ihor Ivanovych – an outstanding figure of KhADI-KhNADU: life and scientific and pedagogical path

The article deals with the research and analysis of the scientific and pedagogical work, and life path of an outstanding scientist of Kharkiv National Automobile and Highway University, Professor of the Department of internal combustion engines Tymchenko Ihor Ivanovych. The important role of his scientific, methodological and pedagogical activity in the development of Kharkiv National Automobile and Highway University and the national science and education has been determined.

Keywords. Tymchenko Ihor Ivanovych, outstanding scientist of KhADI-KhNADU, Department of internal combustion engines, founder of the specialty «Internal combustion engines».